

Aksiyadorlik jamiyatlarida BHMS asosida tuzilgan moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarga transformatsiya qilish tartibi

ORTIQOVA ZULXUMOR MUXAMMADIYEVNA

Termiz Davlat Universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti

Magistratura bo'limi "Buxgalteriya hisobi" yo'nalishi 2-kurs magistranti

Ilmiy Rahbar: i.f.d. Prof **A.Turayev**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekistonda Aksiyadorlik jamiyatlarida BHMS asosida tuzilgan moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarga transformatsiya qilish tartibi yo'llarining amaliy tahlili keltirilgan.

Kalit sozlar: *transformatsiya, xalqaro moliyaviy hisobot, moliyaviy buxgalteriya hisobi va hisoboti, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, buxgalteriya hisobining milliy standartlari, biznes, investitsiyalar.*

ABSTRACT

This article presents a practical analysis of the ways of transformation of the financial statements prepared on the basis of BHMS in Joint Stock Companies in Uzbekistan to international standards.

Keywords: *transformation, international financial reporting, financial accounting and reporting, international standards of financial reporting, national accounting standards, business, investments..*

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен практический анализ путей трансформации финансовой отчетности, подготовленной на основе BHMS в акционерных обществах Узбекистана, к международным стандартам.

Ключевые слова: трансформация, международная финансовая отчетность, финансовый учет и отчетность, международные стандарты финансовой отчетности, национальные стандарты бухгалтерского учета, бизнес, инвестиции.

KIRISH

Dunyo mamlakatlarida chuqurlashib borayotgan globallashuv va integratsiya jarayonlari umumtan olingan xalqaro me'yorlar va standartlarga o'tish hamda ularga amal qilishga bo'lgan talablarning kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Bu bevosita «xalqaro biznes tili» sifatida umumtan olingan buxgalteriya hisobi va hisobotiga ham daxldordir. Hozirgi kunda «1 ta xalqaro konseptual asos, 29 ta Buxgalteriya hisobi xalqaro standartlari (BHXS) va 17 ta Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) va 33 ta standartlarga interpretatsiyalar» amaliyotga joriy qilingan. Dunyoda turli sohalarda faoliyat yuritayotgan barcha aksiyadorlik kompaniyalari, transmilliy korporatsiyalar va yirik kompaniyalar o'zlarining sho'ba va boshqa bog'liq kompaniyalari bilan birgalikda MHXSlariga muvofiq moliyaviy hisobotlarni ixtiyoriylik asosda tuzmoqdalar. Shu bois, MHXSlarini e'tirof etuvchi mamlakatlar soni oshib bormoqda. Hisob va hisobotni xalqaro standartlar talablariga muvofiqlashtirish, shu asosda moliyaviy hisobotning dunyo miqyosida garmonizatsiyasiga erishish, ilg'or tajribalardan milliy darajada samarali foydalanish barcha mamlakatlar uchun eng dolzarb masaladir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

2015 yil 24-aprelida PF-4720 «Aktsiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni e'lon qilindi.

Mazkur Farmon talablaridan kelib chiqib, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish, aktsiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini tubdan oshirish, bo'lajak investorlar uchun ularning ochiqligi va jozibadorligini ta'minlash, zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy qilish, korxonalarni strategik boshqarishda aktsiyadorlar rolini kuchaytirish uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida quyidagilar korporativ boshqaruv tizimini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib belgilandi:

xalqaro tajribani chuqur tahlil qilish va shu asosda zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish, ishlab chiqarish, investitsiya, moddiy-texniq moliyaviy va mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish;

chet el kapitali ishtirokida aktsiyadorlik jamiyatlarini tashkil etish, aktsiyadorlik jamiyatlariga xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish uchun qulay sharoitlar yaratish;

eski bo'linmalar va lavozimlarni tugatish, zamonaviy xalqaro standartlar va bozor iqtisodiyoti talablariga mos yangi bo'linma va lavozimlarni joriy etishni inobatga olgan holda, aktsiyadorlik jamiyatlarini boshqarish tuzilmasini tubdan qayta tashkil etish;

aktsiyadorlik jamiyatlarini strategik boshqarish, boshqaruv xodimlarining samarali faoliyatini nazorat qilishni ta'minlashda aktsiyadorlar, jumladan, minoritar aktsiyadorlar rolini oshirish;

etakchi xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik asosida boshqaruv xodimlarini tayyorlash va ularning kasb darajasini oshirish, shuningdeq

aktsiyadorlik jamiyatlarida rahbarlik lavozimlariga chet ellik yuqori malakali menejerlarni jalb qilish.

Mazkur Farmonning 9 bandida: «2015 — 2018 yillarda barcha aktsiyadorlik jamiyatlari yillik moliyaviy hisobotni nashr etishi va Xalqaro audit standartlari hamda Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq tashqi auditni o'tkazishi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

Aktsiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish komissiyasi 2015 yilning 1 iyuliga qadar aktsiyadorlik jamiyatlarining yillik moliyaviy hisobotini xalqaro standartlarga muvofiq nashr etish jadvalini tasdiqlasin».

1-MHXS ga binoan moliyaviy hisobot korxonada amalga oshirilgan muomalalar va moliyaviy holatning tizimlashtirilgan taqdimotidir. Moliyaviy hisobotning maqsadi keng doiradagi foydalanuvchilar iqtisodiy qarorlar qabul qilishlari uchun ahamiyatli bo'lgan moliyaviy holat, moliyaviy natijalar va pul mablag'larining harakati to'g'risidagi axborotni taqdim etishdir.

Bu maqsadga erishish uchun moliyaviy hisobot quyidagi ko'rsatkichlar haqida ma'lumotlar beradi:

- Aktivlar;
- 2- Majburiyatlar;
- 3- Xususiy kapital;
- 4- Daromadlar va xarajatlar, shuningdek foyda va zararlar;
- 5- Pul mablag'lari harakati.

Bu ma'lumotlar boshqa tushuntirish va izohlar bilan birga foydalanuvchilarga yorldam beradi.

Moliyaviy hisobotga javobgarlik Moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etishga direktorlar kengashi yoki korxonaning boshqa rahbar tashkiloti javob beradi.

Moliyaviy hisobotning komponentlari Moliyaviy hisobotning to'la komponenti quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- a) Buxgalteriya balansi;
- b) Foyda va zararlar haqidagi hisobot;

Quyidagilardan birini ko'rsatuvchi hisobot:

- xususiy kapitaldagi barcha o'zgarishlar;
- mulkdorlar bilan amalga oshirilgan kapital xarakterdagi muomala va taqsimotlardan farq qiluvchi xususiy kapitaldagi o'zgarishlar.

g) pul mablag'lari harakati to'g'risidagi hisobot;

- d) hisob yuritish siyosati va tushuntirishlar hamda izohlar.

BUXGALTERIYA BALANSI MHXS kompaniyalardan aktivlarni joriy va uzoq muddatlilarga bo'lishni talab qilmaydi. Shunga qaramay kompaniyalar muomalalarning xarakteriga qarab aktivlar va majburiyatlarni joriy va uzoq muddatlilarga bo'lib ko'rsatishlari maqsadga muvofiqdir. Aylanma aktivlar Aktivlarni turkumlashda quyidagi qoidalarga amalqilish tavsiya qilinadi.

Aktivlar aylanma deb hisoblanadi, agar:

a) kompaniya normal operatsion faoliyatida ishlatish yoki sotish mo'ljallanayotgan bo'lsa:

b) agar aktiv savdo maqsadlarida yoki o'n ikki oy ichida sotish uchun xarid qilingan bo'lsa;

v) agar u pul mablag'lari yoki uning ekvivalentlari ko'rinishida mavjud bo'lsa.

Boshqa barcha aktivlar uzoq muddatli deb turkumlanadi.

Qisqa muddatli majburiyatlar Majburiyatlar qisqa muddatli deb tavsiflanadi, agar;

a) kompaniya normal operatsion faoliyati davomida to'lashni mo'ljallanayotgan bo'lsa:

b) agar hisobot sanasidan o'n ikki oy ichida bajarilish kutilayotgan bo'lsa.

Boshqa barchamajburiyatlar uzoq muddatli deb turkumlanadi.

Buxgalteriya balansida aks ettirilishi lozim bo'lgan axborotlar:

a) asosiy vositalar; v) nomoddiy aktivlar; s) moliyaviy aktivlar;

d) ulush usulida ko'rsatilgan investitsiyalar;

e) zahiralar;

f) savdo va boshqa debitorlik qarzlari;

g) pul mablag'lari va ularning ekvivalentlari;

h) mol etkazib beruvchilar va boshqalardan kreditorlik qarzlari;

i) soliq bo'yicha majburiyatlar va aktivlar;

j) rezervlar;

k) uzoq muddatli majburiyatlar va ular bo'yicha foizlar; l) ozchilik ulushi; m) chiqarilgan kapital va fondlar.

Buxgalteriya balansiga izohlarda quyidagilar berilishi kerak:

- Chiqarishga ruxsat etilgan aksiyalar miqdori;

- Chiqarilgan hamda to'langan, chiqarilgan va to'lanmagan aksiyalar miqdori;

- Aktsiyaning nominal qiymati yoki nominal qiymatning mavjud emasligi;

- Yil boshiga va yil oxiriga muomaladagi aksiyalar miqdori;

- Dividendlar va kapitalni qoplash bo'yicha huquqlar, imtiyozlar va cheklovlar;

- Kompaniyaning o'ziga yoki farzand korxonasiga tegishli aksiyalar;

- Optsion yoki sotish shartnomalari bo'yicha zahirada qolgan aktsiyalar miqdori haqida ma'lumot.

FOYDA VA ZARARLAR HAQIDAGI HISOBOTFoyda va zararlar haqidagi hisobotda minimum darajada quyidagi axborotlar berilishi kerak: a)tushum; v)operatsion faoliyat natijalari; s) moliyalashtirish bo'yicha xarajatlar; d) ishtirok etish usuli bilan uyushgan kompaniyalar va qo'shma korxonalar foyda va zarardagi ulushlari; e) soliq bo'yicha xarajatlar; f) odatdagi faoliyatdan foyda va zararlar; g) favqulodda holatlar natijalari; h) ozchilik ulushi; i) hisobot davridagi sof foyda yoki zarar.

KAPITALDAGI O'ZGARISHLAR HAQIDAGI HISOBOT MHXS kapitaldagi o'zgarishlar haqidagi hisobotni asosiy moliyaviy hisobotlardan biri deb tan oladi. Kompaniya quyidagilarni aks ettiruvchi hisobotni taqdim etishi kerak: * Hisobot davridagi sof foyda yoki zarar; * Kapitalda tan olinadigan barcha daromadlar va xarajatlar, foyda va zararlar haqidagi har bir modda haqidagi ma'lumot; *

8-MHXSga binoan fundamental xatolarni tuzatishlar va hisob yuritish siyosatidagi o'zgarishlar natijalarining kumulyativ samarasi.

PUL MABLAG'LARI HARAKATI TO'G'RISIDAGI HISOBOT

7-MHXS ga binoan barcha kompaniyalar moliyaviy hisobotning asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida pul mablag'lari harakati to'g'risidagi hisobotni taqdim etisho'lari shart. 7-MHXSda quyidagi atamalardan foydalaniladi:

Pul mablag'lari – kompaniyaning kassasi va joriy schyotidagi pul mablag'lari;

Pul mablag'lari ekvivalentlari - qisqa muddatli, yuqori likvidli, avvaldan ma'lum pul mablag'iga aylanadigan, qiymat nuqtai nazaridan riski kam bo'lgan investitsiyalar;

Pul mablag'lari oqimlari – pul mablag'lari va ularning ekvivalentlarining kelishi va to'lanishi;

Operatsion faoliyat – kompaniyaning tushum keltiradigan asosiy faoliyati;

Investitsion faoliyat – uzoq muddatli aktivlarni va boshqa investitsiyalarni xarid qilish va sotish;

Moliyaviy faoliyat – kompaniya kapital yoki qarz mablag'lari tarkibi va hajmidagi o'zgarishga olib keladigan faoliyat.

Pul mablag'lari to'g'risidagi hisobot ikki xil usul bilan taqdim etilishi mumkin:

1) to'g'ri usul – asosiy yalpi tushumlar va kirimlarning turlari haqidagi ma'lumot; 2) egri usul – investitsion va moliyaviy faoliyatga aloqador har qanday kirim va chiqimlarning o'tgan va kelgusi davr uchun natijalari hisobiga sof foydani tuzatish orqali ma'lumot tayyorlash.

Moliyaviy hisobotga tushuntirishlar va izohlar Moliyaviy hisobotga tushuntirishlar va izohlar quyidagilarni qamrab olishi kerak:

- Kompaniya moliyaviy hisoboti uchun asoslar va tanlangan hisob yuritish siyosati haqidagi axborotni taqdim etishi;
- Moliyaviy hisobotda aks ettirilmagan, lekin MHXSga binoan talab qilinadigan axborotni yoritishi kerak;
- Moliyaviy hisobot tarkibida aks ettirilmagan, lekin ob'ektiv hisobot topshirish uchun zarur bo'lgan axborotni taqdim etishi kerak.

XULOSA

Moliyaviy hisobot transformatsiyasi masalalarini tadqiq qilish asosida quyidagi xulosalar qilindi.

1. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoevning “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak” nomli asari hamda harakatlar strategiyasida belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirishda xalqaro instrumentlar, ilg‘or tajribalar, xalqaro standartlar va xalqaro moliyaviy institutlar tajribalarini, xususan Moliyaviy Hisobotning Xalqaro Standartlarini (MHXS) o‘rganish va ularni kompaniyalar faoliyatiga joriy qilish o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi. MHXSGa muvofiq hisobot tuzishning asosiy yo‘li bu moliyaviy hisobot transformatsiyasi hisoblanadi. Moliyaviy hisobot transformatsiyasi mutaxassisdan MHXSlari BHMSlarini chuqur bilishni, iqtisodiyotda matematikani va axborot texnologiyalarini qo‘llay olishni, ingliz tilini mukammal bilishini taqozo etadi.

2. Moliyaviy hisobotning transformatsiyasiga doir adabiyotlar, jumladan Rossiya olimlarining qarashlari, MHXSlari o‘rganishlar asosida moliyaviy hisobotning transformatsiyasining muhim jihatlarini o‘zida mujassamlantirgan moliyaviy hisobot transformatsiyasining yangi ta’rifi ishlab chiqildi. Ushbu ta’rifda milliy standartlar asosida tuzilgan hisobotlarni MHXS asosidagi yangi tizimga ag‘darish va qayta tashkil qilish jarayoni ekanligi asoslandi. Oldingi ta’riflardan afzalliklari, ba’zi kamchiliklardan xoli ekanligi, boy mazmuni, xalqaro tajribalarga tayanishi, qisqa va tahririy to‘g‘ri ekanligi bilan ajralib turadi.

3. Maqolada kompaniyalar uchun MHXSlariga o‘tishning imkoniyatlari, shart-sharoitlar va amalga oshirilishi shart bo‘lgan tayyorgarlik ishlarining mazmun mohiyati ketma-ketlikda va uzviy bog‘liqlikda ochib berildi. MHXSlari asosida tuzilgan moliyaviy hisobotga bo‘lgan ertangi zaruratni qondirish uchun bugun MHXSlariga o‘tishga qadam qo‘yish zarurligi isbotlandi. Chunki, MHXSlari asosida moliyaviy hisobot tuzishga erishish bir bosqichda to‘laligicha, xatolarsiz

amalga oshiriladigan jarayon emas. Transformatsiya bo'yicha tayyorgarlik ishlarini amalga oshirish, unga o'tish ko'p urinishlarni talab qiladigan, vaqt evaziga tajriba to'planiladigan, har yili boyitilib boriladigan jarayon ekanligi asoslandi. Transformatsiya jarayonida moliyaviy hisobot bo'yicha xalqaro atamalarni qabul qilish muhimligi uqtirildi.

4. Transformatsiyaning yagona algoritmi mavjud emas. Har bir kompaniya o'z yondashuvlarini, MSFO bo'yicha hisob siyosati, transformatsiyaning metodologiyasini o'zlari mustaqil ishlab chiqadi. Yagona metodologiyaga kelish juda murakkab, unga erishish amaliy qiyin. Tadqiqot jarayonida transformatsiya jarayonini amalga oshirish uchta bosqichga ajratildi: tayyorgarlik ko'rish, protsedurani amalga oshirish va natijaviy bosqich. Har bir bosqichda amalga oshiriladigan ishlarning mazmuni, ketma-ketligi mantiqan uzviy bog'liqlikda yoritib berildi.

5. Tadqiqotda kompaniyalar MHXSlari bo'yicha hisob yuritish tizimini o'rnatishda transformatsiya va parallel hisob yuritishning afzalliklari va kamchiliklariga e'tibor berishi lozimligi ta'kidlandi. Ushbu holatlardan kelib chiqib har bir kompaniya o'z imkoniyatlarini hisobga olib MHXS asosida hisob yuritishning qaysi tizimini tanlashini aniqlab olishi yaxshi natijalarni beradi.

REFERENCES

1. SH.M.Mirziyoevning «MHXSga o'tishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2020 yil 24 fevralda PQ-4611-sonli Qarori <https://lex.uz/docs/4746047>
2. "Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari". Tarjima. A. Rizaqulov, B.Xasanov, A.Usanov, Z.Mamatov. T.: - 2004.

- 3 Tashnazarov S. Xalqaro hisob asoslari. Ma'ruza matni. SamISI, 2008. - 210 b.
4. M.Bonham and others. Generally accepted Accounting practice under IFRS. Ernst & Young LLP, United States, 2010.- part 1. p.